

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, НАВІГАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ

ВИПУСК 3(15)

Київ
2010

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДП «Центральний науково-дослідний інститут
навігації і управління»

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, НАВІГАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Випуск 3(15)

**Заснований
у 2007 році**

Наукове періодичне видання,
в якому відображені результати
наукових досліджень з розробки та
удосконалення систем управління,
навігації та зв'язку у різних
проблемних галузях.

Засновник:

Державне підприємство
«Центральний науково-дослідний
інститут навігації і управління».

Адреса редакційної колегії:

Україна, 04073, Київ,
вул. Фрунзе, 160/20.

Телефон: +38 (044) 463-99-22
(консультації, прийом статей).

E-mail:

office.nav.u@nbi.com.ua.

Інформаційний сайт:

www.csri.kiev.ua

Реферативна інформація

зберігається: у загальнодержавній
реферативній базі даних
„Україніка наукова” та публікується
у відповідних тематичних серіях
УРЖ „Джерело”.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова:

КОЗЕЛКОВ Сергій Вікторович (д-р техн. наук, проф.)

Заступник голови:

БАРАНОВ Георгій Леонідович (д-р техн. наук, проф.)

Члени:

АКИМ Ефраїм Лазарович (член-кор. РАН, д-р фіз.-мат. наук, проф.)

БОГОМЬЯ Володимир Іванович (канд. техн. наук, с.н.с.)

ВАСИЛЕНКО Олександр Васильович (канд. техн. наук, с.н.с.)

ДОВБНЯ Володимир Вікторович (канд. військ. наук, с.н.с.)

ІЛЬІН Олег Юрійович (д-р техн. наук, проф.)

КРАСНОБАЄВ Віктор Анатолійович (д-р техн. наук, проф.)

ЛУХАНІН Михайло Іванович (д-р техн. наук, проф.)

МАШКОВ Олег Альбертович (д-р техн. наук, проф.)

МЕДВЕДЄВ Валерій Павлович (д-р техн. наук, проф.)

МІТРАХОВИЧ Михайло Михайлович (д-р техн. наук, проф.)

МОРГУН Василь Андрійович (д-р іст. наук, проф.)

МОСОВ Сергій Петрович (д-р військ. наук, проф.)

ПАШКОВ Дмитро Павлович (канд. техн. наук, доц.)

ПЕШЕХОНОВ Володимир Григорович (академік РАН, д-р техн. наук, проф.)

СКОРИК Євген Тимофійович (д-р техн. наук, проф.)

СТАВИЦЬКИЙ Сергій Дмитрович (канд. техн. наук, с.н.с.)

СТАСЄВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук, проф.)

СУХАНОВ Костянтин Георгійович (канд. техн. наук, с.н.с.)

ТОЛУБКО Володимир Борисович (д-р техн. наук, проф.)

ТУПКАЛО Віталій Миколайович (д-р техн. наук, проф.)

УРУСЬКИЙ Олег Семенович (д-р техн. наук, проф.)

ХОРОШКО Володимир Олексійович (д-р техн. наук, проф.)

ЧЕРЕПКОВ Сергій Тимофійович (канд. техн. наук, доц.)

ЯВТУШЕНКО Анатолій Миколайович (канд. військ. наук, проф.)

Відповідальний секретар:

КУЧУК Георгій Анатолійович (канд. техн. наук, с.н.с.)

Секретар:

КОЗЕЛКОВА Катерина Сергіївна (канд. техн. наук, с.н.с.)

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор

*Затверджений до друку Вченою радою ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління»
(протокол № 8 від 22 вересня 2010 року)*

Занесений до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”, затвердженого постановою президії ВАК України від 16.12.2009 р., № 1-05/6 (технічні науки, № 75; бюлетень ВАК України, № 1, 2010)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 12154-1038Р від 28.12.2006 р.

УДК 621.175

В.В. Шевченко, Л.Н. Омельченко

Українська інженерно-педагогічна академія, Харків

ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЭС НИЗКОСОРТНЫХ ТОПЛИВ

Совершенствование процессов энергопотребления является важной задачей, нерешенность которой определяет энергетическую безопасность Украины, особенно учитывая отсутствие в стране больших запасов нефти, газа, ядерного топлива. Поэтому энергосбережение – наиважнейшая техническая, экономическая и экологическая проблемы. Снижение энергозатрат возможно, как за счет рационального использования традиционных источников топлива, так и за счет использования отходов угольной промышленности в качестве топлива на энергоустановках.

Ключевые слова: энергопотребление, энергосбережение, циркуляционный кипящий слой, экология.

Введение

Постановка проблемы. Топливное сырье в энергетике имеет определяющее значение. Ведь более половины электрической и свыше 90% тепловой энергии в нашей стране получают путем сжигания органического топлива (угля, нефти, газа, дров и др.). Не случайно, что треть всех денежных, материальных и людских ресурсов современного общества, так или иначе, определяется топливом и энергией.

К энергетическому топливу относятся вещества, содержащие углеродистые и водородные соединения, при сгорании которых может быть выделено тепло для производства электрической и тепловой энергии. Топливо может быть как естественным (нефть, природный и нефтяной газ, антрацит, уголь, горф, сланцы, дрова), так и искусственным, т.е. полученные путем переработки естественного сырья или утилизации горючих отходов других производств (вторичные энергоресурсы). К последним относятся: мазуты, солярка, отработанные органические масла, горючие спирты, кокс, горючие брикеты, отходы лесозаготовок и деревообработки, водород, оксид углерода (угарный газ), заводские горючие газы (пирролизный, металлургический, коксовый и т.д.), горючая часть городского и промышленного мусора, органические отходы сельхозпроизводства (солома, ботва, стебли) и др. Разновидности искусственного топлива и вторичных энергоресурсов беспредельны, а потому, по мере удорожания традиционных энергоресурсов, востребованность их возрастает, равно как растет их доля в приходной части энергобалансов многих стран.

Вопросы энергопотребления являются для Украины важнейшей проблемой, нерешенность которой может угрожать энергетической ее безопасности, особенно учитывая отсутствие в стране больших собственных запасов нефти, газа, ядерного топлива. Поэтому вопросы энергосбережения следует считать наиважнейшими экономическими и экологическими проблемами на данном этапе развития Украины.

Анализ последних исследований и публикаций. По количеству потребляемой энергии (всех видов) Украина занимает "почетное" 5-6-е место в мире, однако по объемам производимого за год внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения находится лишь в конце первой сотни стран (\$600 для Украины по сравнению, например, с \$25000 для Германии). Ещё хуже выглядит сопоставление с Польшей: например, Украина потребляет 78 млрд.м³ газа в год при ВВП \$600 на человека, Польша же потребляет газа в семь раз меньше (11 млрд. м³/год), но ВВП её при этом в 7 раз больше (\$4200). При этом в Украине ещё сжигается 50 млн. тонн угля и около 10 млн. тонн мазута. Это связано, прежде всего, с высокой энергоёмкостью и материалоемкостью украинской тяжелой промышленности. Так, по оценкам европейских экспертов средняя энергоёмкость 1 т промышленной продукции составляет 1,9 т "условного топлива", в то время как этот показатель для Западной Европы равен лишь 0,2 т, т.е. в почти в 10 раз ниже. Та же 1 т украинской "тяжелой" продукции даёт в среднем (по всей цепочке – от добычи сырья и производства энергии до конечного продукта в упаковке) 9 т не утилизованных отходов, в то время как для Западной Европы количество таких отходов составляет лишь 0,5 т, т.е. в 18 раз меньше. Ещё пример: в себестоимости 1 тонны угля до 50% занимает энергетическая составляющая, т.е., добыв тонну такого угля, тут же сжигается полтонны для добычи следующей тонны. Из приведенных цифр ясно, что те самые отрасли, которые и создают в Украине непреодолимые экологические проблемы, либо низкорентабельны, либо убыточны и не могут пока ликвидировать эти экологические проблемы "за свой счет". Беда ещё и в том, что доля этих сверхэнергоёмких, мало или нерентабельных, экологически "грязных" отраслей промышленности в ВВП Украины непрерывно растёт, и уже достигла 60%.

Цель статьи. Большое значение в снижении энергозатрат может играть роль не только рациональное использование традиционных источников топлива: нефти, газа и мазута, - но и использование

угольных штыбов и породы в качестве топлива на энергоустановках. Есть 6 принципиальных путей энергосбережения:

1) уменьшение энергоемкости выпускаемой продукции на действующих предприятиях за счет модернизации технологий;

2) повышение КПД котлов и снижение потерь в электро- и теплосетях при производстве и транспортировке энергии для промышленности и в жилых домах;

3) утилизация "энергосодержащих" отходов;

4) внедрение альтернативных, экологически чистых источников энергии;

5) постепенный перевод автотранспорта на газовые и электрические двигатели;

6) постепенный перевод отечественной экономики на так называемые "интеллектуальные" технологии (компьютерные, телекоммуникационные, биогенные и др.) как значительно менее энергоёмкие, а также более высокорентабельные и экологически чистые.

Изложение основного материала

По элементарному составу топливо состоит из ряда горючих и негорючих элементов. К горючим относятся водород (H), углерод и сера, к негорючим - азот, кислород, вода и зола. Зола, в свою очередь, состоит из соединений Si, Fe, Ca, Al и др. Кроме того, зола многих топлив содержит благородные металлы (Au, Pt, Ir, Pl, Ru, Os, Ar) и редкоземельные элементы (W, Vn, Su, Ze, U и др.). Поэтому, зола некоторых минеральных топлив представляет не меньший интерес, чем само топливо (например, ангрениский уголь в Узбекистане). Сколь различны характеристики топлив, столь же отличаются технологические решения по приемке и подготовке топлива, по схемам подачи к котлам и сжигания топлива в топках и камерах сгорания энергоустановок. Поскольку в топливе помимо горючих элементов есть и негорючие, то калорийность определяют по разному составу (массе) топлива: на рабочую массу, на сухую массу (за вычетом по весу влаги), на горючую массу (полностью исключая балласт - влагу и золу).

Калорийность топлив имеет очень большой разброс: 1,8 Мкал/кг для сырых дров и торфа, 5,6 Мкал/кг для каменного угля, 9,5 Мкал/кг и более для нефтепродуктов. Для приведения различных видов топлива к единому эквиваленту по теплотворности используется такое обобщающее понятие, как условное топливо (у.т.). За удельную калорийность условного топлива принята теплотворность высококачественного антрацита, равная 7 Мкал/кг (или 29,3 МДж/кг). Пересчет натурального топлива в у.т. производится с помощью переводного коэффициента K_p , который определяется по формуле

$$K_p = Q^p / 7000,$$

где Q^p — теплотворность рабочей массы, ккал/кг.

Например, для угля с теплотворностью 4,5 Мкал/кг $K_p = 4,5 / 7,0 = 0,64$.

Тогда 10 тыс. тонн натурального угля указанной калорийности эквивалентны 6400 тоннам условного топлива (т.у.т.). Поскольку наивысшей калорийностью обладает водород - 34,168 Мкал/кг, то все виды топлива углеводородного ряда (нефть, нефтепродукты, нефтяные и попутные газы), в составе которых велико содержание водорода, имеют калорийность 7 - 10 Мкал/кг и даже больше. Углерод (калорийность 8,025 Мкал/кг) является горючей основой всех твердых видов топлива: антрацитов, каменных и бурых углей, торфа, древесины и других горючих растительного происхождения (кустарников, камыша, саксаула, соломы и др.). Самой высокой калорийностью (до 7 Мкал/кг), как уже было сказано, обладают антрациты, в элементарном составе которых содержание углерода до 90% и более. Кроме того, в них содержится до 5% водорода и практически отсутствует или очень мало балласта (влаги и золы), а также серы. Средняя калорийность у всех сортов каменных углей лежит в пределах 5 - 6,5 Мкал/кг. Добыча антрацитов и каменных углей осуществляется почти исключительно шахтным способом, что предопределяет высокую себестоимость этого топлива, а также повышенную травмоопасность технологии добычи. Известно, что на каждый миллион тонн добытого топлива погибает в среднем один шахтер. Менее калорийны бурые угли, торфы и сланцы: в них много золы (до 40 - 50%) и высока влажность (до 40 - 60%). Калорийность этих видов топлива лежит в пределах от 1,2 до 3,5 - 4,0 Мкал/кг. Добываются они преимущественно открытым способом.

Чем выше калорийность, тем топливо дороже и менее доступно (нефть, газ, каменные угли). Зато низкокалорийные топлива распространены практически повсеместно, легко добываются и дешевы, или даже ничего не стоят, кроме транспортно - заготовительных расходов. Например, древесные остатки лесозаготовок.

Сера в любом топливе служит нежелательным элементом, так как сернистый и серный ангидриды (SO_2 и SO_3) отравляют окружающую среду, порождая, так называемые, «кислотные дожди». Таким образом, горючую ценность каждого органического топлива определяют углерод и водород. Чем больше доля содержания в топливе этих элементов, тем выше становится теплотворная способность топлива, приближаясь в идеале к калорийности самих этих элементов. В этих целях проводятся различные меры обогащения и облагораживания топлив: обезвоживание, удаление балластных включений, обессеривание, добавление высококалорийных топлив и т.д. Все виды энергетического топлива (нефть, уголь, газ, нефтепродукты и др.), содержащие серу более 0,5%, относятся к категории низкосортных. Обусловлено это тем, что сера оказывает негативное воздействие не только на окружающую среду, но она вредит самому производству энергии, разъедая сернистой коррозией элементы технологического оборудования и коммуникаций. Происходит это на всех стадиях работ: при добыче, в ходе транспортировки, в процессе сжигания в

топочной камере, по всему тракту газоудаления и даже в дымовой трубе. На электростанциях и в котельных от сжигания сернистых топлив (угля, газа, мазута) происходит интенсивный износ, прежде всего, котельного агрегата: горелочных устройств, экранов топки, креплений и труб пароперегревателей и экономайзеров, кубов и набивок воздухоподогревателей, газоходов, дымососов, арматуры и футеровки дымовых труб. По экологическим нормам дымовые газы, загрязненные окислами серы, без очистки не подлежат выбросу в атмосферу. Правда, в полной мере очиститься от серы трудно и очень дорого. Поэтому за выбросы серосодержащих газов в атмосферу, электростанции и котельные выплачивают немалые штрафы. Величина их с каждым годом все более возрастает. Это еще один весомый аргумент к тому, что при нехватке органических топлив (и в первую очередь бессернистых) следует вовлекать в энергетику нетрадиционные энергоресурсы.

Настройка устаревших паротурбинных ТЭЦ и котельных с газопоршневыми или дизельными агрегатами (с охлаждением отработанных газов в водогрейных котлах-утилизаторах с 450 – 550 °С до 90 – 110 °С) способна поднять электропотенциал страны на 10 – 15 млн. кВт и серьезно укрепить теплоэнергетическую базу городов и поселков страны, переживающих каждую зиму перебои в тепле и электроснабжении. При этом существенно повысится эффективность использования уникальных и на сегодня уже исчерпывающихся видов топлива: природного газа и нефтепродуктов, а также отходов от их сгорания. Например, на сегодня в Донецкой области насчитывается примерно 500 терриконов, из них 114 – горящие (на территории Донецка таковых около 30). В Луганской области насчитывается порядка 300 терриконов, 100 из них горящие, [1]. Химические процессы, десятками лет шедшие в глубинах терриконов, вырвались наружу огромной проблемой – многотысячные горы отходов угольной промышленности начали гореть. Гореть, убивая все живое в округе выделяемыми вредными веществами из террикона.

В их недрах держится высокая температура, к тому же там, в избытке накоплен мышьяк, цианиды, тиоцианиды и т.д. Горящие породные отвалы являются источником выбросов целого ряда веществ, а именно окиси углерода, окислов азота, сернистого газа и твердых частиц (в частности, углеродной пыли), тяжелых металлов. Двуокись серы, как известно, становится причиной выпадения кислотных дождей, а углекислый газ лежит в основе «парникового эффекта», способствующего негативному изменению климата. На сегодняшний день 70 % шахтных отвалов, которые находятся в собственности шахт, не имеют нормативной санитарно-защитной зоны.

По данным лабораторных исследований уровень загрязнения атмосферного воздуха, который регистрируется под факелом действующих горящих породных отвалов, превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) по пыли в 1,5...4,3 раза, сернистую ангидриду – 1,3...2,4 раза, окиси углерода –

1,2...1,5 раза, сероводороду – 1,5...5 раз, двуокиси азота – 1,3...2 раза. Объем выбросов загрязняющих веществ от породных отвалов составляет около 70 тыс. тонн в год, в том числе окиси углерода – 38 тыс. тонн, твердых частиц (в т.ч. углеродной пыли) – более 14 тыс. тонн, окислов азота – более 5 тыс. тонн.

В разных областях показатели удельного веса проб атмосферного воздуха с отклонениями от предельно допустимых концентраций находятся на уровне 12%, этот показатель под факелом горящих породных отвалов составляет 20 – 24%. Максимальные концентрации пыли, сероводорода и сернистого газа превышают норму в 1,8 – 2,5 раза.

Зачастую горение терриконов связано с нарушением технологии их формирования, чтобы потушить горящую массу, нужна техника, однако из-за недостаточного финансирования в последнее время она не обновлялась. Раньше этому вопросу уделялось больше внимания, и в итоге с 1977 по 1992 годы было погашено 47 отвалов. Но затем такие работы были приостановлены, т.к. для прекращения горения всего одного отвала требуется до 5 млн. грн. Для выполнения таких объемов работ необходима государственная поддержка. Главная проблема, как говорят шахтеры, не в том, как остановить тление, а в том, как сделать это с наименьшим ущербом для окружающей среды, т.к. в процессе тушения количество выбросов возрастает. Есть другие решения. Например, в Германии шахтную породу отправляют на обогатительные фабрики, добавляют в нее уголь и используют в промышленности. Но себестоимость этих работ в несколько раз дороже обычной технологии тушения.

Но проблемы не только в терриконах, а и в шламоотстойниках. Эти шламоотстойники давно уже выработали свой эксплуатационный ресурс и находятся в аварийном состоянии. Воды с отстойника попадают в почву и в грунтовые воды, отравляя всё живое. Сточные воды, попадая в реки, несут отравляющие вещества в море, отравляют акваторию Азовского и Черного морей, а это уже проблема всеукраинского масштаба и соседних с нею государств. Необходимо решать вопросы экологической безопасности, экономической рентабельности, сохранения рабочих мест и уменьшения заболеваемости. Для этого, как показывает мировая практика, можно с успехом использовать угольную породу и штыб, сжигая их в топках с циркуляционным кипящим слоем (ЦКС).

Внедрение топок с кипящим слоем в промышленность многих стран мира вызвано, прежде всего, нарастающими экологическими трудностями. Использование технологии «кипящего слоя» позволяет, во-первых, превратить большую часть серы в безвредный гипс, во-вторых, в лучших конструкциях топок снижаются и выбросы оксидов азота. Топки со стационарным кипящим слоем характеризуются тепловыми напряжениями площади решетки 1 – 2,5 МВт/м², их применение для котлов производительностью до 25 – 30 т/ч, вместо слоевых, позволяет обеспечить эффективное сжигание низкокачественных твердых топлив,

которые не удается сжигать в слоевых топках, существенно уменьшить выбросы оксидов серы и азота, полностью механизировать и автоматизировать отопительные и паровые котельные на твердом топливе. В этих топках удается получить золу и шлак, в которых почти нет горючих элементов и которые можно использовать в качестве строительного материала и в качестве топлива. Т.е. в них можно сжигать разнообразные твердые горючие отходы, не только получая теплоту, но и предотвращая загрязнение окружающей среды. В топках с КС успешно сгорают содержимое угольных терриконов и шлак от слоевых топков. Это определило широкое распространение ЦКС для создания отопительных, технологических и энергетических котлов. Топки с ЦКС позволяют повысить теплотенпряжение решетки до $5 - 6 \text{ МВт/м}^2$, снизить выход оксидов азота до 250 мг/м^3 и оказываются вполне конкурентоспособными с энергетическими камерными топками, особенно если учесть их способность связывать более 90% серы. Процесс сжигания в ЦКС идет при относительно низких температурах ($850 - 900 \text{ }^\circ\text{C}$) и характеризуется высокими коэффициентами теплоотдачи, равномерным распределением температур в слое, термической инерционностью и стабильностью. Кроме того, возможно обеспечение жестких экологических требований относительно выбросов оксидов азота и серы без применения громоздких и дорогостоящих установок для очистки от вредных выбросов. Особенностью технологии сжигания твердого топлива в кипящем слое (КС) и ЦКС является организация процесса сгорания, как в слое, так и в надслоевом пространстве с возвратом и многократной циркуляцией топливных частиц в реакционной зоне.

Использование технологии КС и ЦКС на ближайшие 10 – 20 лет является наиболее перспективным при реконструкции и строительстве новых энергоблоков и промышленно - отопительных котлов производительностью от 6 – 10 до 800 тонн пара в час. К несомненным преимуществам технологии КС и ЦКС относятся: экологическая чистота, возможность использования топлив с высокой зольностью (40 – 55%) и низкой теплотой сгорания (на уровне 13397 кДж/кг), широкий диапазон регулирования мощности установок (30 – 100 % $P_{ном}$), возможность работы в маневренном режиме. Кроме того важнейшим преимуществом использования новой технологии сжигания топлива является возможность использования отходов углеобогащения. На обогатительных фабриках Украины ежегодно вырабатывается около 6,5 млн. тонн отходов флотации. Использование таких отходов в топках с кипящим слоем возможно при соответствующей подготовке.

Смысл технологии ЦКС заключается в обеспечении циркуляции дисперсного материала, состоящего на 97 – 99% из золовых частиц, по замкнутому контуру: топка – сепаратор – тракт рециркуляции – топка. Скорость газов при этом в топочной камере превышает скорость движения большей части фракций дисперсного материала. Это приводит к тому, что в отличие от стационарного кипящего слоя, не существует четко выра-

женной границы между кипящим слоем и надслоевым пространством. Вся топка заполнена дисперсным материалом, концентрация которого без выраженных скачков изменяется от максимума на воздухораспределительной решётке до минимума в верхней части топки. Такое изменение связано с внутритопочной циркуляцией твердой фазы, сглаживающей температурные градиенты в пределах топки. На воздухораспределительной решётке формируется так называемый плотный слой, состоящий из наиболее крупных частиц, который обеспечивает равномерное распределение по решётке возвращаемого из сепаратора дисперсного материала. При этом его высота и соответственно сопротивление определяют большую часть (до 70 – 80%) аэродинамического сопротивления топки. Технология ЦКС обеспечивает эффективную и устойчивую работу котла на широкой гамме топлива ($A_p = 10...80\%$; $W_p = 0...60\%$; $Q_n = 3,8...29 \text{ МДж/кг}$; $V_g = 3...90\%$). Из существующих промышленно опробованных методов сжигания топлива технология ЦКС позволяет обеспечить наиболее глубокое внутритопочное подавление выбросов NO_x и SO_2 . Содержание NO_x в дымовых газах не превышает 400 мг/м^3 , а степень связывания SO_2 составляет 85...95%. Газы, выходящие из топки с температурой, не превышающей $800 - 900 \text{ }^\circ\text{C}$, охлаждаются в расположенных за топкой конвективных поверхностях.

Скорость газов в топках со стационарным кипящим слоем выбирается в зависимости от крупности топлива в пределах $2 - 4 \text{ м/с}$, т.к. при больших скоростях возрастает унос и, как следствие, недожог с уносом. Для того чтобы их уловить, на выходе из топки устанавливаются циклоны, из которых частицы возвращаются в ее нижнюю часть. Таким образом, не очень мелкие частицы топлива, хорошо улавливаемые циклонами, оказываются запертыми в этой системе, пока они не изотрутся и не сгорят.

Скорости газов в сечении топки с циркуляционным кипящим слоем принимают практически такими же, как и в камерных топках ($4 - 9 \text{ м/с}$), следовательно, площади топок получаются сопоставимыми. Но этот слой не циркулирует: в топке создается форсированный кипящий слой, в опускном стояке под циклоном - почти плотный. В верхней части топки и циклоне слоя нет вообще, а частицы перемещаются по циркуляционному контуру. Зола, уносимая из циклона газами, улавливается, как обычно, за котлом, а небольшое количество крупных частиц золы выводится из-под циклона и из нижней части топки. Оксиды серы, как и в стационарном кипящем слое, улавливаются содержащимся в золе топлива оксидом CaO и известняком, который подается наряду с топливом. Для резкого снижения выхода оксидов азота топливо в нижней зоне топки сжигают с недостатком воздуха, в результате чего топливный азот выделяется в этой зоне в виде N_2 . Еще один плюс в использовании котлов ЦКС заключается в том, что они могут работать на любом топливе и могут служить как котлы - утилизаторы бытовых и сельскохозяйственных отходов. Такие котлы эффективнее было бы устанавливать вблизи источника топливного сырья.

Как известно, себестоимость электроэнергии и тепла зависит от стоимости топлива. Так на сегодняшний день транспортировка одного вагона грузоподъемностью 69 тонн на расстояние 101 – 120 км (октябрь 2008 г.) составляет 1402,09 грн., на расстояние 281 – 300 км составляет 2079,24 грн.. По оценкам экспертов стоимость капитальных затрат на реконструкцию действующих ТЭС на технологии ЦКС в 2,5 – 3 раза ниже, чем на новое строительство и составляют, по различным источникам, 400 – 600 долл./кВт. На Старобешевской ТЭС в Донецкой области начали рассматривать техническое применение котлов ЦКС, где был разработан промышленный проект сжигания в котлах дешевого низкосортного угля. Также на данный момент ведется экономический расчет установки нового котла с ЦКС на 8 блоке Луганской ТЭС.

Наибольшие достижениями в этой области есть в России, где Госдумой утверждена программа о внедрении технологий ЦКС. Еще в августе 1999 г. ОАО "Газпром" выступил с предложением сократить газовую составляющую в топливном балансе РАО "ЕЭС России". Доля природного газа в структуре потребления топлива ТЭС России в европейской части и на Урале составляет 77%. Россия встала на рыночный, коммерческий путь развития энергетики, т.е. единственная мера ценности российского газа – экспортная цена. В настоящее время валютный коридор для российского газа составляет 90 – 100 долл./тыс.м³ (в России 12 – 14 долл./тыс.м³), поэтому любое долговременное значение цены внутри этого коридора является мерой ценности газа, как товара, внутри страны. Ряд ТЭС в Челябинской области собираются модернизировать, поставив котлы с ЦКС. Для Новочеркасской ГРЭС также строится котел с ЦКС, работающий на сверхкритических параметрах пара.

Разработка и внедрение котлов с ЦКС сможет решить ряд проблем в угольной отрасли:

- сохранение рабочих мест в угледобывающей промышленности и смежных отраслях;
- продление срока эксплуатации на 25 – 30 лет ряда шахт, нерентабельных в настоящее время;
- существенное улучшение экологической обстановки за счет резкого снижения выбросов вредных веществ, таких, как SO₂ и NO_x;
- изменение макроэкономической ситуации в ГЭК за счет снижения закупок электроэнергии и природного газа из России.

Выводы

1. Одной из эффективных и современных технологий сжигания углей является способ сжигания низкосортного топлива и его отходов в ЦКС. Котлы

с ЦКС они могут работать на любом топливе и могут служить как котлы – утилизаторы бытовых и сельскохозяйственных отходов.

2. Технология КС и ЦКС широко используется на многочисленных промышленных и энергетических установках, обеспечивая эффективное сжигание разных топлив с минимальными выбросами вредных веществ.

3. ЦКС обеспечивает возможность сжигания топлив различного качества в одном и том же котле, упрощенная схема подготовки топлива (дробление), хорошие динамические характеристики, быстрый пуск из "горячего" состояния, компактность котельной установки, связанная с отсутствием средств серо- и азотоочистки, что позволяет разместить котел ЦКС в существующих котельных ячейках.

4. Капитальные затраты на реконструкцию действующих ТЭС по технологии ЦКС в 2,5 – 3 раза ниже, чем на новое строительство и составляют, по различным источникам, 400 – 600 долл./кВт.

5. В условиях техперевооружения электростанций Украины технология ЦКС наиболее эффективна при полной замене выработавшего свой ресурс котельного оборудования при расположении ТЭС вблизи мест добычи угля и сжигании топлив, требующих применения мокрой сероочистки, азотоочистки, а также при использовании широкой гаммы низкокалорийных топлив.

6. Определенные перспективы технологии ЦКС связаны с совместным сжиганием угля и биомассы, которое, помимо снижения стоимости электроэнергии и тепла, дает возможность значительно уменьшить выбросы CO₂. Технология ЦКС может сочетаться с высокими, в том числе суперкритическими, параметрами пара, позволяя применять более дешевые и хорошо опробованные марки сталей.

7. Использование технологий ЦКС позволит продлить срок эксплуатации энергооборудования, сохранить рабочие места, что очень важно в густонаселенных шахтерских районах, например, Донбасса.

Список літератури

1. Абдурашитов Ш.Р. *Общая энергетика* / Ш.Р. Абдурашитов. – М.: Голос-Пресс, 2008. – 312 с.
2. *Разработка и анализ решений по рационализации конденсационных систем низкопотенциального комплекса ТЭС и АЭС* / В.И. Муравье и др. – Х.: ХУПС, 2010. – 123 с.
3. Шевченко В.В. *Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине* / В.В. Шевченко // *Энергетика та електрифікація*. – 2007. – № 7(287). – С. 11-16.

Поступила в редколлегию 20.08.2010

Рецензент: д-р техн. наук, доцент Г.И. Канюк, Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков

ПИТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НА ТЕС НИЗЬКОСОРТНОГО ПАЛИВА

В.В. Шевченко, Л.М. Омельченко

Розглянуті питання енергозбереження – найважливішої технічної, економічної і екологічної проблеми. Зниження енерговитрат можливо, як за рахунок раціонального використання традиційних джерел палива, так і за рахунок використання відходів вугільної промисловості, як палива на енергоустановках.

Ключові слова: енергоспоживання, енергозбереження, циркуляційний киплячий шар, екологія.

THE QUESTIONS OF CONSERVATION OF ENERGY ON THE BASIS OF THE USE AT THE TES OF LOW-GRADE FUELS

V.V. Shevchenko, L.N. Omelchenko

The questions of saving of energy – major technical, economic and ecological problem are considered. Decline of expenses of energy possibly, both due to the rational use of traditional sources of fuel and due to utilization of wastes of coal industry as a fuel for the power plants.

Keywords: energy consumption, saving of energy, circulation boiling layer, ecology.

УДК 621.391

О.Г. Король

Харківський національний економічний університет, Харків

ОЦІНКА РИЗИКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ БЕЗПЕКИ У ВНУТРІШНЬОПЛАТІЖНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМАХ

Розробляється модель реалізації загроз безпеки внутрішньоплатіжних банківських систем (ВПБС). Розробляється алгоритм оцінки ризику реалізації загроз. Проводиться оцінка ефективності комплексу заходів щодо забезпечення захисту банківських транзакцій в автоматизованих (електронноплатіжних) банківських системах комерційного банку України.

Ключові слова: модель реалізації загроз безпеки, внутрішньоплатіжна банківська система, загроза, конфіденційність, цілісність, доступність.

Вступ

Розвиток високорентабельної економіки неможливо без впровадження сучасної системи грошового обігу та використання ефективних платіжних механізмів. Швидкий ріст обсягів оброблюваних даних в сучасних електронних банківських системах, поява нових електронних послуг, стрімкий розвиток обчислювальної техніки висувають нові вимоги до надійності та забезпечення безпеки даних у внутрішньоплатіжних банківських системах. В роботах [1 – 6] ВПБС відноситься до складних багаторівневих систем управління критичного призначення, порушення роботи приводить до втрати не тільки конфіденційної інформації банку, але й до економічних збитків, як банку, так і його клієнтів, що створює загальнонаціональну проблему. Для забезпечення захисту у ВПБС використовуються різні криптографічні алгоритми, однак для обґрунтування їх вибору необхідно оцінити можливий збиток від реалізації можливої загрози на обрані криптоалгоритми.

Метою статті є побудова моделі оцінки ризику реалізації загрози для ресурсу ВПБС, розробка алгоритму для оцінки ризику реалізації загроз на ВПБС і оцінки ефективності обраних засобів захисту банківських транзакцій.

Основний матеріал

1. Побудова моделі оцінки ризику реалізації загрози безпеки ВПБС. Оцінка ризику реалізації загрози безпеки ВПБС заснована на захисті конфіденційних ресурсів, яка визначається за допомогою аналізу загроз, що діють на конкретний ресурс, уразли-

востей, через які дані загрози можуть бути реалізовані, і моделей атак, розроблених в роботі [1]. Для побудови моделі оцінки ризику реалізації загрози безпеки ВПБС обраний функціональний тип математичних моделей, названий моделями “чорного ящика”. Дані моделі побудовані відповідно до методології IDEF0 з використанням Case-засобу Vrwip (рис. 1, 2).

Для оцінки економічного збитку при реалізації загрози на ВПБС пропонується використовувати узагальнену картку експерта-аналітика з захисту інформації, що дозволяє визначити найбільш уразливі місця у ВПБС, оцінити ризики та виробити комплекс заходів для забезпечення безпеки банківських транзакцій (табл. 1).

При використанні картки експерта-аналітика вважаємо, що показник захищеності ВПБС $Y_1 = 5$, тобто ВПБС відноситься до систем із середнім ступенем вихідної захищеності.

На підставі ймовірностей загроз безпеки інформації (визначаються експертами-аналітиками) розраховується можливість її реалізації за формулою [3, 4]:

$$Y = \frac{Y_1 + Y_2}{20},$$

де Y_1 – ступінь вихідної захищеності системи: 0 – для високої, 5 – для середньої, 10 – для низького ступеня вихідної захищеності; Y_2 – ймовірність реалізації загрози: 0 – для малої ймовірної загрози; 2 – для низької ймовірності загрози; 5 – для середньої ймовірності загрози; 10 – для високої ймовірності загрози; Y – можливість реалізації загрози: $0 < Y < 0,3$ – низька; $0,3 < Y < 0,6$ – середня; $0,6 < Y < 0,8$ – висока; $Y > 0,8$ – дуже висока.

САВЧЕНКО <i>Олександр Валентинович</i>	Національний авіаційний університет, Київ, аспірант
САЛМАН <i>Амер Мухсін</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірант
САМОКІШ <i>Артем Валерійович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, курсант
СЕМЕРЕНКО <i>Юлія Олександрівна</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, викладач кафедри
СИМОНЕНКО <i>Сергій Миколайович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, старший інженер
СОЛЯНИК <i>Юрій Володимирович</i>	Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, старший викладач
СОТНИКОВ <i>Олександр Михайлович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник
СТЕПАНОВ <i>Михайло Миколайович</i>	Національний університет оборони України, Київ, кандидат технічних наук, Начальник НДЛ геоінформаційних технологій Центру військово-стратегічних досліджень
ТІТОВ <i>Ігор Володимирович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НЦ ПС
ТКАЧЕНКО <i>Андрій Олексійович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДЛ НЦ ПС
ТКАЧОВ <i>Андрій Михайлович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, науковий співробітник НЦ ПС
УВАРОВА <i>Тетяна Володимирівна</i>	Національний університет оборони України, Київ, старший науковий співробітник
УЛЬЯНОВА <i>Олеся Сергіївна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, асистент
ФЕДОРОВИЧ <i>Олег Євгенович</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
ФІАЛКІНА <i>Тетяна Станіславівна</i>	ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління», Київ, інженер
ХАЛІМОВ <i>Геннадій Зайдулович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ХАРИБІН <i>Олександр Вікторович</i>	Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУ України «Київський політехнічний інститут», Полтава, кандидат технічних наук, доцент кафедри
ХМЕЛЕВСЬКА <i>Ольга Олександрівна</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, науковий співробітник НДВ НЦ ПС
ХРАЦЕВСЬКИЙ <i>Рімвідас Вілімович</i>	Національний університет оборони України, Київ, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
ЦУЛАЯ <i>Анатолій Валєєвич</i>	ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління», Київ, кандидат фізико-математичних наук, вчений секретар, провідний науковий співробітник
ЧАЛИЙ <i>Сергій Федорович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, доктор технічних наук, професор кафедри
ЧЕРНИХ <i>Юрій Олексійович</i>	Міністерство оборони України, Київ, кандидат технічних наук, заступник директора департаменту
ЧУМАЧЕНКО <i>Ігор Володимирович</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
ШАМАЄВА <i>Юлія Юріївна</i>	Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, кандидат філологічних наук, доцент кафедри
ШЕВЧЕНКО <i>Валентина Володимирівна</i>	Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету
ШЕВЧУК <i>Віталій Дмитрович</i>	ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління», Київ, інженер-програміст
ШМАТКОВ <i>Сергій Ігорович</i>	Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
ШУФАНІ <i>Саїд Таніос</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, здобувач
ЮРЧЕНКО <i>Ірина Петрівна</i>	Харківський національний економічний університет, Харків, спеціаліст
ЯСЕЧКО <i>Максим Миколайович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, інженер кафедри

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Азарсков В.М.	71	Кожухов О.М.	46	Похил В.С.	115
Алексєєв С.В.	240	Козелкова К.С.	43	Пустовойтов П.Є.	236
Баранов Г.Л.	2, 12	Коломійцев О.В.	259	Резніков Ю.В.	26
Баришев Ю.В.	94	Кононов В.Б.	199	Рибачук Л.В.	86
Безкоровайний В.В.	210	Коняхін Г.Ф.	91	Рисаков М.Д.	65
Белевщук Я.О.	54	Король О.Г.	154	Романенко І.О.	240
Берднік П.Г.	159	Кочура В.О.	51	Рубан І.В.	240
Березіна С.І.	243	Кузнецов О.Л.	62	Руденко В.М.	159
Білько П.А.	34	Кукобко С.В.	54	Руккас К.М.	226
Біштаві Тарек Юсеф Баді	215	Кулік О.П.	65	Саваневич В.Є.	46
Богатов Є.О.	173	Кучеренко Ю.Ф.	203	Савченко В.А.	122
Богомья В.І.	39	Кушнерук Ю.І.	199	Савченко О.В.	18
Брежнев С.В.	78	Лаврінчук О.В.	22	Салман Амер Мухсин	221
Брюховецький О.Б.	46	Ланецький Б.М.	182	Самокіш А.В.	159
Бутенко О.С.	243	Леонтєв А.Б.	182	Семеренко Ю.О.	195
Буцукіна І.Б.	173	Лещенко Ю.О.	171	Симоненко С.М.	256
Василець В.О.	54	Леншин А.В.	107	Солянік Ю.В.	215
Васько С.М.	2	Лосєв Ю.І.	226	Сотніков О.М.	91
Васюта К.С.	256	Лужецький В.А.	94	Степанов М.М.	205
Величко О.Ф.	187	Лук'янчук В.В.	182	Тітов І.В.	65
Вітюк В.А.	177	Малафєєв Є.Є.	99	Ткаченко А.О.	51
Власенко В.П.	46	Малафєєв Є.Є.	99	Ткачов А.М.	195
Воробей В.І.	12	Малько О.Д.	253	Уварова Т.В.	205
Височина О.С.	221	Машков О.А.	71	Ульянова О.С.	210
Гарам В.П.	18	Медведський С.В.	247	Федорович О.Є.	171
Гороховатський В.О.	82	Межуєв В.І.	102	Фіалкіна Т.С.	18
Гриб Д.А.	182	Мінервін М.М.	62	Халімов Г.З.	125
Демідов Б.О.	187	Міхнов Д.К.	229	Харібін О.В.	130
Денисюк В.П.	86	Міхнова А.В.	229	Харчевка Є.А.	71
Долгий Ю.С.	240	Москаленко С.С.	39	Хмелевська О.О.	187
Домнін С.В.	29	Мохаммед К. Мохаммед	229	Хращєвський Р.В.	136
Дуденко С.В.	195	Нікітіна Т.С.	232	Цулая А.В.	12
Єрмаков Г.В.	58	Носовський А.М.	2, 12	Чалий С.Ф.	173
Жолткевич Г.М.	215	Омельченко Л.М.	149	Черних Ю.О.	243
Жуйков Д.Б.	51	Павленко М.А.	159	Чумаченко І.В.	177
Журавський М.М.	247	Пашков Д.П.	29	Шамаєва Ю.Ю.	144
Залужний Р.М.	22	Пащенко Р.Е.	247	Шевченко В.В.	149
Калачова В.В.	195	Пермяков О.Ю.	22	Шевчук В.Д.	12
Капура І.А.	91	Подорожняк А.О.	144	Шматков С.І.	221
Карєв В.Г.	65	Полежаєв А.М.	253	Шуфані С.Т.	171
Карлов Д.В.	62, 247	Поляков А.В.	51	Юрченко І.П.	164
Кліменко А.М.	144	Поляков А.О.	164	Ясечко М.М.	58
Коваль О.В.	199	Потій О.В.	107		

З М І С Т

НАВІГАЦІЯ

<i>Баранов Г.Л., Носовський А.М., Василько С.М.</i> Символьна динаміка в системах навігації і управління об'єктами у складних обставинах їх руху	2
<i>Баранов Г.Л., Носовський А.М., Воробей В.І., Цулая А.В., Шевчук В.Д.</i> Комплекс визначення високоточних навігаційних координат рухомих об'єктів за даними глобальних супутникових систем	12
<i>Гарам В.П., Савченко А.В., Фіалкіна Т.С.</i> Обоснование математической модели для анализа алгоритмов автоматического управления движением судна	18
<i>Пермяков О.Ю., Залужний Р.М., Лаврінчук О.В.</i> Методика побудови системи навігаційного забезпечення окремих груп споживачів на основі широкозонних диференціальних корекцій	22
<i>Резников Ю.В.</i> Введение поправок в оценки псевдодальности для учета межчастотных смещений в аппаратуре потребителей спутниковых радиотехнических систем навигации при использовании различных информационных источников ...	26

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

<i>Пашков Д.П., Домнин С.В.</i> Метод компенсации геометрических искажений радиолокационного изображения в космических системах дистанционного зондирования Земли	29
---	----

КОНТРОЛЬ ПОВІТРЯНОГО І КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ

<i>Білько П.А.</i> Аналіз розподілу повітряного простору та шляхи реалізації принципу вільного польоту	34
<i>Богомья В.И., Москаленко С.С.</i> Методика ведения зонального каталога геостационарных космических объектов с помощью оптических средств Национального Центра управления и испытаний космических средств	39
<i>Козелкова Е.С.</i> Анализ общего случая расчета системы космического аппарата с заданным разрывом наблюдения ..	43
<i>Саваневич В.Е., Кожухов А.М., Брюховецкий А.Б., Власенко В.П.</i> Оценка блеска астероида по амплитуде его сигнала на ПЗС-кадре	46
<i>Ткаченко А.А., Кочура В.А., Жуйков Д.Б., Поляков А.В.</i> Повышение оперативности взятия на сопровождение низкоорбитального космического объекта в Национальной системе контроля и анализа космической обстановки	51

РАДІОЛОКАЦІЯ І РАДІОТЕХНІКА

<i>Белевицук Я.О., Василець В.О., Кукобко С.В.</i> Розрахунок радіолокаційних характеристик моделі пускової установки 5П172 зенітного ракетного комплексу С200	54
<i>Ермаков Г.В., Ясечко М.Н.</i> Фокусировка электромагнитного излучения цилиндрической фазированной антенной решеткой с пространственно-фазо-частотным управлением	58
<i>Минервин Н.Н., Кузнецов А.Л., Карлов Д.В.</i> Учет особенностей доплеровского преобразования радиолокационных сигналов в ионосфере при оценке показателей качества их обнаружения	62
<i>Рысаков Н.Д., Титов И.В., Карев В.Г., Кулик А.П.</i> Точность измерения угла места цели в РЛС по азимутальным интервалам наблюдения соседних лепестков парциальной диаграммы направленности, формируемых на разных частотах	65

ПІТАННЯ УПРАВЛІННЯ В СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

<i>Азарсков В.Н., Машков О.А., Харчевка Е.А.</i> Модели нештатных ситуаций в информационно-управляющих комплексах сложных динамических систем	71
<i>Брежнев Е.В.</i> Метод оценки критичности отказов в энергосистемах с использованием лингвистических моделей	78
<i>Гороховатский В.А.</i> Модели локально-пространственного подобия структурных описаний визуальных объектов	82
<i>Денисюк В.П., Рибачук Л.В.</i> Про дробове диференціювання степеневих наближень	86
<i>Капура И.А., Коляхин Г.Ф., Сотников А.М.</i> Методика определения параметров высокотемпературных сверхпроводящих СВЧ линий передач с учетом поверхностного импеданса	91
<i>Лужецький В.А., Барішев Ю.В.</i> Концепція псевдодетермінованого хешування	94
<i>Малафеев Е.Е., Малафеев Е.Е.</i> Запутывающие преобразования алгоритмических структур	99
<i>Межуев В.І.</i> Технології та інструментальні засоби предметно-орієнтованого моделювання	102
<i>Потій О.В., Ленишин А.В.</i> Властивості зрілості процесів захисту інформації	107
<i>Похил В.С.</i> Аналіз підходів до контролю й забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем авіації	115
<i>Савченко В.А.</i> Шляхи вирішення проблеми побудови великої мультиагентної системи управління	122
<i>Халимов Г.З.</i> Умовия построения нетривиальных кривых Гурвица	125
<i>Харибін О.В.</i> Про підхід до забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем італьних апаратів	130
<i>Храцевський Р.В.</i> Формування принципів адаптивної системи планування повітряного простору	136
<i>Шамаева Ю.Ю., Подорожняк А.А., Клименко А.Н.</i> Когнитивный процесс распознавания в исследовании эмоциональных концептов: нейросетевой подход	144
<i>Шевченко В.В., Омельченко Л.Н.</i> Вопросы энергосбережения на основе использования на ТЭС низкосортных оплив	149

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

<i>Король О.Г.</i> Оцінка ризику реалізації загроз безпеки у внутрішньооплатіжних банківських системах	154
<i>Павленко М.А., Самокіш А.В., Берднік П.Г., Руденко В.М.</i> Формування концептуальних моделей в оперативному мисленні оператора	159
<i>Поляков А.О., Юрченко І.П.</i> Маркер достовірності на базі 2D штрих-коду Data Matrix для забезпечення неперервності документообігу	164
<i>Федорович О.Е., Леценко Ю.А., Шуфани С.Т.</i> Обеспечение качества основных и вспомогательных процессов производства	171
<i>Чалый С.Ф., Богатов Е.О., Буцукіна І.Б.</i> Верификация бизнес-правил на основе журнала событий	173
<i>Чумаченко І.В., Витюк В.А.</i> Стохастическая модель открытого управления инновационной деятельности в условиях неопределенности	177

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ

Гриб Д.А., Ланецкий Б.Н., Леонтьев А.Б., Лукьянчук В.В. О методических подходах к оценке эффективности и качества образцов (комплексов, систем) вооружения и военной техники при обосновании перспектив его развития	182
Демидов Б.А., Величко А.Ф., Хмелевская О.А. Элементы методологии обоснования направлений развития и формирования облика перспективной системы вооружения вида вооруженных сил государства	187
Дуденко С.В., Калачова В.В., Ткачов А.М., Семеренко Ю.О. Шляхи розробки підсистеми дистанційного тестування знань системи дистанційного навчання військового призначення	195
Кононов В.Б., Кушнерук Ю.И., Коваль А.В. Оперативное управление распределением ресурсов в ходе конфликтной ситуации	199
Кучеренко Ю.Ф. Характерні ознаки сучасного етапу розвитку автоматизації управління військами та бойовими засобами	203
Уварова Т.В., Степанов М.М. Методи формування цифрової моделі рельєфу	205

ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Бескоровайный В.В., Ульянова О.С. Оценка времени доступа к информационным ресурсам распределенных баз данных при решении задач синтеза их физических структур	210
Биштави Тарек Юсеф Бади, Жолткевич Г.Н., Соляник Ю.В. О функциональной структуре программного комплекса прогнозирования телеграфика	215
Высочина О.С., Шматков С.И., Салман Амер Мухсин. Метод классификации состояний телекоммуникационной сети ..	221
Лосев Ю.И., Руккас К.М. Методика оценки вероятностно-временных характеристик систем передачи данных с ограниченным числом переспросов	226
Михнов Д.К., Михнова А.В., Мохаммед К. Мохаммед. Выбор набора параметров для имитационного моделирования беспроводного сегмента информационной системы	229
Никитина Т.С. Процедура планирования задач реального времени в системах на базе многоядерных процессоров ...	232
Пустовойтов П.Е. Обеспечение требуемого финального распределения вероятностей состояний в управляемой марковской системе	236
Романенко И.А., Рубан И.В., Алексеев С.В., Долгий Ю.С. Математическая модель процесса передачи данных в режиме обнаружения ошибок получателем с учетом отказов на узлах коммутации	240

ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Бутенко О.С., Березина С.И., Черних Ю.О. Метод повышения информативности показателей Херста для определения границ устойчивости решений при прогнозировании динамики аномалий	243
Пащенко Р.Е., Карлов Д.В., Медведський С.В., Журавський М.М. Аналіз сигналів сейсмічних датчиків з використанням фазових портретів	247
Полежаев А.М., Малько О.Д. Щодо питання прогнозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру в умовах невизначення інформації	253

ЗВ'ЯЗОК

Васюта К.С., Симоненко С.Н. Метод передачи бинарного сообщения, основанный на манипуляции показателя Херста линейно преобразованной хаотической последовательности	256
Коломійцев О.В. Канал вимірювання куткових швидкостей літальних апаратів для лазерної інформаційно-вимірювальної системи з можливістю формування та обробки зображення (розпізнавання) ЛА	259

НАШІ АВТОРИ

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, НАВІГАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 3 (15)

Відповідальний за випуск Г.А. Кучук

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 12154-1038Р від 28.12.2006 р.

Комп'ютерна верстка: І.А. Лебедева, В.В. Кірвас

Оформлення обкладинки: І.В. Ільїна

Техн. редактор І.А. Лебедева

Коректор Р.Ю. Жермельова

Підписано до друку 27.09.2010	Формат 60×84/8	Папір офсетний
Гарнітура «Times New Roman»	Друк – різнограф	Обл.-вид. арк. – 33,15
Ціна договірної	Ум.-друк. арк. – 33,5	Зам. 927-10
	Наклад 180 прим.	

Адреса редакції: Україна, 03150, Київ, вул.Фрунзе, 160/20, тел. (044) 463-99-22

ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації та управління"

Віддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП «АЗАМАЄВ В.Р.»

Свідоцтво про державну реєстрацію В02 № 229278 від 25.11.1998 р.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – серія ХК № 135 від 23.02.05 р. м. Харків, вул. Познанська, 6, к. 84, тел. 8 (057)362-01-52

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Омельченко Л.Н. Вопросы энергосбережения на основе использования на ТЭС низкосортных топлив / Сборник научных трудов "Системы управления, навигации и связи" (ISSN 2073-7394), №3(15). - Киев: ГП "ЦНИИ навигации и управления", 2010. - С. 149-154].

Рассмотрены вопросы энергосбережения - важнейшей технической, экономической и экологической проблемы. Снижение энергозатрат возможно как за счет рационального использования традиционных источников топлива, так и за счет использования отходов угольной промышленности, в качестве топлива на энергоустановках.

Ключевые слова: энергопотребление, энергосбережение, циркуляционный кипящий слой, экология.

Опубліковано:

[Шевченко В.В., Омельченко Л.М. Питання енергозбереження на основі використання на ТЕС низькосортного палива (рос.) / Збірник наукових праць "Системи управління, навігації та зв'язку" (ISSN 2073-7394), №3 (15). - Київ: ДП "ЦНДІ навігації та управління", 2010. - С. 149-154]

Розглянуто питання енергозбереження - найважливішої технічної, економічної і екологічної проблеми. Зниження енерговитрат можливо як за рахунок раціонального використання традиційних джерел палива, так і за рахунок використання відходів вугільної промисловості як палива на енергоустановках.

Ключові слова: енергоспоживання, енергозбереження, циркуляційний киплячий шар, екологія.

Published:

[Shevchenko Valentina V., Omelchenko L.N. The questions of conservation of energy on the basis of the use at the thermal power plants of low-grade fuels (rus.) / Collection of scientific papers "Control Systems, Navigation and Communication" (ISSN 2073-7394), № 3 (15). - Kiev: State Enterprise "Central Research Institute of Navigation and Control", 2010. - pp. 149-154]

The issues of energy saving, the most important technical, economic and environmental problem, are considered. Reducing energy costs is possible both due to the rational use of traditional sources of fuel and through the use of waste coal industry as a fuel in power plants.

Keywords: energy consumption, saving of energy, circulation boiling layer, ecology.